

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368499>
УДК 61

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ

Е.Д. Ролева, А.А. Абузарова, С.Р. Джамалудинова,
студенты 6 курса лечебного факультета

И.В. Барсков,

доц. кафедры Морфологии и патологии, зав.лаб.,
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего
образования «Медицинский университет «Реавиз»,
г. Москва

Аннотация: Мы проанализировали доступную литературу по заболеваниям щитовидной железы и коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). На данный момент накоплены клинические данные о поражениях щитовидной железы во время и после заболевания COVID-19. На сегодняшний день почти все неопухолевые заболевания щитовидной железы (болезнь Грейвса, тиреоидит Хашимото, подострый, безболезненный и послеродовой тиреоидит) были зарегистрированы как осложнения COVID-19 и причинность вируса во всех случаях доказана. О подобных проблемах с щитовидной железой так же сообщалось в прошлом, во время вспышки SARS-CoV в 2002 году.

Ключевые слова: щитовидная железа, подострый тиреоидит, COVID-19, SARS-CoV-2

IMPACT OF COVID-19 ON THE THYROID

E.D. Roleva, A.A. Abuzarova, S.R. Jamaludinova,
6th year students of the Faculty of Medicine

I.V. Barskov,

Associate Professor of the Department of Morphology and Pathology, Head of the
Laboratory,
Branch of a private institution of an educational organization of higher education
"Medical University "Reaviz",
Moscow city

Annotation: We reviewed the available literature on thyroid disease and coronavirus disease 2019 (COVID-19). Clinical evidence of thyroid lesions during and after COVID-19 has now accumulated. To date, almost all non-neoplastic

thyroid diseases (Graves' disease, Hashimoto's thyroiditis, subacute, non-painful and postpartum thyroiditis) have been reported as complications of COVID-19 and the causation of the virus has been proven in all cases. Similar thyroid problems have also been reported in the past during the SARS-CoV outbreak in 2002.

Keywords: thyroid gland, subacute thyroiditis, COVID-19, SARS-CoV-2

Цель: Изучить и осветить имеющуюся на сегодняшний день информацию о влиянии инфекции SARS-CoV-2 на щитовидную железу (ЩЖ).

Материалы и методы: была изучена и проанализирована отечественная и зарубежная литература. Применен информационно-аналитический метод.

Введение: Коронавирусы – это семейство одноцепочечных РНК-вирусов, вызывающие широкий спектр заболеваний различной тяжести у животных, включая человека. Они подразделяются на четыре рода, такие как альфакоронавирус, бетакоронавирус (β CoV), гаммакоронавирус и дельтакоронавирус. Поскольку и SARS-CoV, и SARS-CoV2 принадлежат к одной группе β -коронавирусов, у них схожи клинические проявления. Оба вируса поражают клетки с помощью мембранного белка ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ-2), который выступает в роли рецептора. Другим патогенным фактором является трансмембранная сериновая протеаза TMPRSS2, которая необходима для активации S-белка SARS-CoV-2. Известно, что АПФ-2 и TMPRSS2 экспрессируются в различных тканях и уровень экспрессии в ЩЖ достаточно высок.

Внедрение коронавируса и взаимодействие его с толл-подобными рецепторами индуцирует чрезмерную, неконтролируемую реакцию врожденного иммунитета с выбросом несбалансированного количества провоспалительных цитокинов и вызывает повреждение тканей, включая легкие и сосуды. Тиреоидные клетки могут вследствие цитокиновой стимуляции или комплементной атаки продуцировать иммуноактивные молекулы (например, простагландин-E2, ИЛ-6 и ИЛ-8), что дополнительно усиливает тиреоидно-иммуноцитную сигнализацию. Высокие уровни провоспалительных ИЛ-6, ИЛ-1 β и ФНО ассоциируются со снижением содержания Т3, Т4 и ТТГ.

Патологические изменения в организме, которые вызываются при SARS-CoV-2-инфекции, многообразны и могут затрагивать не только легкие, но также многие другие органы и системы, в том числе и эндокринную.

С момента вспышки пандемии SARS-CoV-2 было много сообщений об аутоиммунных заболеваниях, вызванных COVID-19 или связанных с ним, таких как синдром Гийена-Барре, аутоиммунная гемолитическая анемия,

аутоиммунная тромботическая тромбоцитопеническая пурпура или аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура.

Данные о поражении щитовидной железы коронавирусом достаточно скудны. Исследование, которое проводилось во время вспышки SARS в 2003 году, с целью найти любое потенциально возможное повреждение собственно ткани ЩЖ, вызванное SARS показало, что уровень сывороточных Т3 и Т4 у пациентов с SARS был ниже по сравнению с контролем как в острой, так и в выздоравливающей фазах, что расценивалось как синдром эутиреоидной патологии. При этом степень уменьшения содержания тиреоидных гормонов зависела от времени и тяжести заболевания. Низкие концентрации Т3 и Т4 были у 94 % и 46 % пациентов с SARS-CoV в острой фазе инфекции и у 90 % и 38 % реконвалесцентов [1, 2]. Сниженный уровень Т3 коррелировал с тяжестью заболевания при минимальных значениях у пациентов в критическом состоянии.

В исследовании 2003 года [2-4] пытались найти любое потенциально возможное повреждение собственно ткани ЩЖ, вызванное SARS. Аутопсийное исследование пяти пациентов с SARS показало выраженное разрушение фолликулярных и парафолликулярных клеток щитовидной железы.

Разрушение фолликулярных клеток приводит к низкому уровню Т3 и Т4. Повреждение парафолликулярных клеток теоретически приведет к низкому уровню сывороточного кальцитонина, что может являться вероятным механизмом остеонекроза головки бедренной кости, наблюдаемого у выздоровевших пациентов с SARS. Дефицит кальцитонина приводит к растормаживанию остеокластов, и, в конечном счёте, ведёт к остеонекрозу. Поскольку сверхэкспрессия некоторых неструктурированных белков SARS-CoV способна индуцировать апоптоз, эти исследователи предположили, что не функциональные нарушения, ведущие к синдрому нетиреоидальной патологии, а непосредственное поражение железы приводит к снижению продукции тиреоидальных гормонов.

По последним данным [3], более чем у 50 % пациентов с COVID-19 регистрируется достоверное снижение уровней ТТГ и общего Т3, что имеет положительную корреляцию и статистическую значимость ($p < 0.001$) с тяжестью COVID-19.

Наиболее часто с SARS-CoV-2 ассоциируются деструктивные формы тиреотоксикоза, например подострый тиреоидит.

Общеизвестно, что ряд вирусов могут вызывать поражение щитовидной железы, например подострый тиреоидит (тиреоидит де Кервена). Кластеры этого заболевания были зарегистрированы во время вспышек вирусной инфекции. Клинически это состояние характеризуется тиреотоксикозом с сильными болями в передней части шеи. Одни

исследователи считают, что подострый тиреоидит является одним из возможных вариантов манифестации COVID-19, другие считают его осложнением, которое может возникнуть как в момент разгара заболевания, так и в реабилитационный период [5-8].

Таким образом, подострый тиреоидит нередко становится последствием COVID-19, точные механизмы его развития, как и при других вирусных инфекциях, неясны, предполагается возможность прямого повреждения тиреоцитов вирусом через АПФ-2 или повреждения путем активации иммунного ответа, опосредованного цитотоксическими Т-лимфоцитами, вызывающими повреждение фолликулярных клеток ЩЖ [8].

Описаны случаи манифестации болезни Грейвса после COVID-19. Предполагается, что вирус может выступать как триггер аутоиммунной патологии у генетически предрасположенных лиц. При этом в одном случае у 60-летней женщины спустя 25 лет ремиссии болезни Грейвса развился рецидив через месяц после диагностики SARS-CoV-2 [7].

Возможность того, что SARS-CoV-2 локализуется в щитовидной железе, не может быть исключена, если учитывать, что предыдущие исследования показали наличие некоторых вирусоподобных частиц в фолликулярном эпителии больных подострым тиреоидитом. Кроме того, щитовидная железа тесно примыкает к структурам верхних дыхательных путей, которые поражаются этим вирусом в первую очередь. Если учесть, что подострый тиреоидит часто возникает через несколько недель после вирусной инфекции верхних дыхательных путей, можно предположить, что он может быть поздним осложнением инфекции SARS-CoV-2.

Вывод: Патогенез органных поражений при COVID-19 обусловлен тремя группами взаимосвязанных между собой факторов, образующих порочный патологический круг: первым фактором служит цитопатическое повреждающее действие вируса на тропные клетки; вторым фактором – цитокиновый шторм, оказывающий повреждающее действие на ткани и сосуды и обеспечивающий воспалительную реакцию и коагулопатию с рекрутированием в очаг повреждения лейкоцитов, макрофагов, лимфоидных элементов; третьим фактором – нарушения свертывания вследствие повреждения эндотелия сосудов и клеток печени, с развитием тромбозов и кровоизлияний.

Влияние SARS-CoV-2 на ЩЖ может быть обусловлено как прямым поражением вирусом клеток-мишеней, так и опосредованным, путем активации иммунного и воспалительного ответа. Изменения гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы могут быть вызваны развитием синдрома эутиреоидной патологии, сопутствующей терапией глюкокортикостероидами, деструктивными тиреоидитами. В пользу теории вовлечения гипоталамо-гипофизарной системы также говорит

идентификация вируса SARS-CoV в гипоталамусе при молекулярно-генетическом анализе и снижение количества ТТГ-продуцирующих клеток аденогипофиза по данным иммуногистохимического исследования [6].

Манифестация аутоиммунных заболеваний ЩЖ на фоне COVID-19 требует дальнейшего изучения.

Заключение: Данные о функции щитовидной железы или патологии щитовидной железы при COVID-19 еще не достаточны. На сегодняшний день нет данных о непосредственном поражении ЩЖ вирусом SARS-CoV-2, тем не менее, результаты имеющихся исследований и клинических наблюдений указывают на потенциальное влияние коронавирусных инфекций, в частности SARS-CoV и SARS-CoV-2, на гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную ось с развитием различной патологии или изменений содержания тиреоидных гормонов. С учетом возможной ассоциации дисфункции ЩЖ с длительной госпитализацией, риском госпитальной смертности, а также связи тиреотоксикоза с фибрилляцией предсердий и состояниями гиперкоагуляции представляется целесообразным дальнейшее изучение среди пациентов с COVID-19.

Список литературы

- [1] Коган Е.А., Березовский Ю.С., Проценко Д.Д., Багдасарян Т.Р., Грецов Е.М., Демура С.А., Демяшкин Г.А., Калинин Д.В., Куклева А.Д., Курилина Э.В., Некрасова Т.П., Парамонова Н.Б., Пономарев А.Б., Раденска-Лоповок С.Г., Семенова Л.А., Тertychnyy A.C. Патологическая анатомия инфекции, вызванной SARS-CoV-2/ // Судебная медицина. – 2020. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/patologicheskaya-anatomiya-infektsii-vyzvannoy-sars-cov-2>. (дата обращения: 15.01.2022).
- [2] Петунина Н.А. Заболевания щитовидной железы и COVID-19. / Н.А. Петунина, Я.А. Эль-Тарави, А.Ю. Суркова, Н.С. Мартиросян. // Доктор.Ру. – 2021. № 20(2). 6-10 с. DOI: 10.31550/1727-2378-2021-20-2-6-10.
- [3] Тимофеева Л.А., Александров Ю.К., Алешина Т.Н., Юсова М.А. Подострый тиреоидит, ассоциированный с COVID-19. / Л.А. Тимофеева, Ю.К. Александров, Т.Н. Алешина, М.А. Юсова. // REJR. – 2021. № 11(3). 15-24 с. DOI: 10.21569/2222-7415- 2021-11-3-15-24.
- [4] Трошина Е.А., Мельниченко Г.А., Сеньюшкина Е.С., Мокрышева Н.Г. Адаптация гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем к новому инфекционному заболеванию – COVID-19 в условиях развития COVID-19-пневмонии и/или цитокинового шторма. // Клиническая и экспериментальная тиреологическая. – 2020. № 16(1). 21-27 с.

[Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.14341/ket12461>. (дата обращения: 15.01.2022).

[5] Potential Interaction Between SARS-CoV-2 and Thyroid: A Review. / W. Chen, Y. Tian, Z. Li, J. Zhu, T. Wei, J. Lei. // *Endocrinology*. – 2021. № 162(3). bqab004. doi: 10.1210/endo/bqab004. PMID: 33543236; PMCID: PMC7953946.

[6] Dong Y.H. Autoimmune thyroid disease: mechanism, genetics and current knowledge. / Y.H. Dong, D.G. Fu. // *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. – 2014. № 18(23). 3611-3618 p. PMID: 25535130.

[7] Mateu-Salat M. SARS-COV-2 as a trigger for autoimmune disease: report of two cases of Graves' disease after COVID-19. / M. Mateu-Salat, E. Urgell, A. Chico. // *J Endocrinol Invest*. – 2020. № 43(10). 1527-1528 p. doi: 10.1007/s40618-020-01366-7. Epub 2020 Jul 19. PMID: 32686042; PMCID: PMC7368923.

[8] Murugan A.K. SARS-CoV-2: Emerging Role in the Pathogenesis of Various Thyroid Diseases. / A.K. Murugan, A.S. Alzahrani. // *J Inflamm Res*. – 2021. № 14. 6191-6221 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kogan E.A., Berezovsky Yu.S., Protsenko D.D., Bagdasaryan T.R., Gretsov E.M., Demura S.A., Demyashkin G.A., Kalinin D.V., Kukleva A.D., Kurilina E.V., Nekrasova T.P., Paramonova N.B., Ponomarev A.B., Radenska-Lopovok S.G., Semenova L.A., Tertychny A.S. Pathological anatomy of infection caused by SARS-CoV-2/ // *Forensic medicine*. – 2020. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/patologicheskaya-anatomiya-infektsii-vyzvannoy-sars-cov-2>. (date of access: 01/15/2022).

[2] Petunina N.A. Thyroid disease and COVID-19. / ON THE. Petunina, Ya.A. El-Tarawi, A.Yu. Surkova, N.S. Martirosyan. // *Doctor.Ru*. – 2021. No. 20(2). 6-10 p. DOI: 10.31550/1727-2378-2021-20-2-6-10.

[3] Timofeeva L.A., Aleksandrov Yu.K., Aleshina T.N., Yusova M.A. Subacute thyroiditis associated with COVID-19. / L.A. Timofeeva, Yu.K. Alexandrov, T.N. Aleshina, M.A. Yusov. // *REJR*. – 2021. No. 11(3). 15-24 p. DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-15-24.

[4] Troshina E.A., Melnichenko G.A., Senyushkina E.S., Mokrysheva N.G. Adaptation of the hypothalamic-pituitary-thyroid and hypothalamic-pituitary-adrenal systems to a new infectious disease – COVID-19 in the context of the development of COVID-19 pneumonia and/or cytokine storm. // *Clinical and experimental thyroidology*. – 2020. No. 16(1). 21-27 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.14341/ket12461>. (date of access: 01/15/2022).

[5] Potential Interaction Between SARS-CoV-2 and Thyroid: A Review. / W. Chen, Y. Tian, Z. Li, J. Zhu, T. Wei, J. Lei. // *endocrinology*. – 2021. No. 162(3). bqab004. doi: 10.1210/endo/bqab004. PMID: 33543236; PMCID: PMC7953946.

[6] Dong Y.H. Autoimmune thyroid disease: mechanism, genetics and current knowledge. / Y.H. Dong, D.G. Fu. // *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. – 2014. No. 18(23). 3611-3618 p. PMID: 25535130.

[7] Mateu-Salat M. SARS-COV-2 as a trigger for autoimmune disease: report of two cases of Graves' disease after COVID-19. / M. Mateu-Salat, E. Urgell, A. Chico. // *J Endocrinol Invest*. – 2020. No. 43(10). 1527-1528 p. doi: 10.1007/s40618-020-01366-7. Epub 2020 Jul 19. PMID: 32686042; PMCID: PMC7368923.

[8] Murugan A.K. SARS-CoV-2: Emerging Role in the Pathogenesis of Various Thyroid Diseases. / A.K. Murugan, A.S. Alzahrani. // *J Inflamm Res*. – 2021. No. 14. 6191-6221 p.

© *Е.Д. Ролева, А.А. Абузарова, С.Р. Джамалудинова, И.В Барсков, 2022*

Поступила в редакцию 1.01.2022

Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Ролева Е.Д., Абузарова А.А., Джамалудинова С.Р., Барсков И.В Влияние Covid-19 на щитовидную железу // *Инновационные научные исследования*. 2022. № 1-2(15). С. 12-18. URL: <https://ip-journal.ru/>